

Original paper

SYNTHESIS OF CULTURAL HERITAGE AND NEW EDUCATIONAL STANDARDS IN THE UPBRINGING OF THE YOUNGER GENERATION OF UZBEKISTAN

Farkhod E. Ochilov, Professor, Department of Computer Systems, University of Economics and Pedagogy (Uzbekistan)

Murod F. Egamberdiev, Associate Professor, Department of Computer Systems, University of Economics and Pedagogy (Uzbekistan)

Anzhela P. Danilenko, Associate Professor, Department of Theory, Pedagogy and Methodology of Primary Education and Fine Arts, Belgorod State National Research University (Russia)

Svetlana M. Chernikova, Professor, Department of Painting, Orel State University named after I.S. Turgenev (Russia)

Abstract: the article examines the upbringing of the younger generation in Uzbekistan through the lens of national mentality and family structures. It analyzes the transformation of traditional values within the framework of the modern educational paradigm. Particular focus is placed on the institution of the family and its interaction with educational organizations. Based on a systems approach and the ethno-pedagogical heritage of the East, the study substantiates the role of generational continuity and the potential of the mahalla in countering the challenges of globalization. The results are applicable to the development of curricula in pedagogy and the sociology of education.

Keywords: ethno-pedagogics, Uzbek family, family values, traditions, educational environment, mahalla, spirituality, globalization, youth upbringing.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎСИБ КЕЛАЁТГАН АВЛОД ТАРБИЯСИДА МАДАНИЙ МЕРОС ВА ЯНГИ ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ СИНТЕЗИ

Очиллов Фарход Эгамбердиевич, Иктисодиёт ва педагогика университети, «Компьютер тизимлари» кафедраси профессори.

Эгамбердиев Мурод Фарход ўгли, Иктисодиёт ва педагогика университети, «Компьютер тизимлари» кафедраси доценти.

Даниленко Анжела Павловна, Белгород миллий тадқиқотлар университети (Россия), Бошланғич таълим ва тасвирий санъат назарияси, педагогикаси ва методикаси кафедраси доценти.

Черникова Светлана Михайловна, И.С. Тургенев номидаги Орёл давлат университети (Россия), «Рангасвир» кафедраси профессори.

Аннотация: мақолада Ўзбекистонда ўсиб келаётган авлод тарбияси миллий менталитет ва оилавий турмуш тарзи призмаси орқали тадқиқ этилади. Замонавий таълим парадигмаси шароитида анъанавий кадриятларнинг трансформацияси таҳлил қилинади. Асосий эътибор оила институтига ва унинг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлигига қаратилган. Тизимли ёндашув ҳамда Шарқ этнопедагогик мероси асосида авлодлар ворислиги ва маҳалла салоҳиятининг глобаллашув таҳдидларига қарши туришдаги роли асослаб берилган. Иш натижаларидан педагогика ва тарбия социологияси бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: этнопедагогика, ўзбек оиласи, оилавий кадриятлар, анъаналар, таълим мухити, маҳалла, маънавият, глобаллашув, ёшлар тарбияси.

СИНТЕЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Очилов Фарход Эгамбердиевич, профессор кафедры Компьютерные системы, Университет экономики и педагогики

Эгамбердиев Мурод Фарход угли, доцент кафедры Компьютерные системы, Университет экономики и педагогики

Даниленко Анжела Павловна, доцент Кафедры теории, педагогики и методики начального образования и изобразительного искусства Белгородского национально исследовательского университета, Россия

Черникова Светлана Михайловна, профессор кафедры Живопись Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Россия

Аннотация: в статье исследуется воспитание подрастающего поколения в Узбекистане через призму национального менталитета и семейного уклада. Анализируется трансформация традиционных ценностей в условиях современной образовательной парадигмы. Основное внимание уделено институту семьи и его взаимодействию с образовательными учреждениями. На основе системного подхода и этнопедагогического наследия Востока обоснована роль преемственности поколений и потенциала махалли в противодействии вызовам глобализации. Результаты применимы при разработке учебных программ по педагогике и социологии воспитания.

Ключевые слова: этнопедагогика, узбекская семья, семейные ценности, традиции, образовательная среда, махалля, духовность, глобализация, воспитание молодежи.

В условиях стремительного развития технологий, обозначаемого как «четвёртая промышленная революция», и повсеместной цифровой трансформации общества особую значимость приобретает проблема сохранения духовно-культурных основ национального развития. Для Узбекистана, где более 60% населения составляет молодежь, стратегия воспитания «гармонично развитого поколения» является приоритетом государственной политики [1].

В социально-культурной структуре узбекского общества семья функционирует не только как базовая ячейка социума, но и как фундаментальный институт, обеспечивающий преемственность нравственных ценностей, традиций и мировоззренческих установок. Через семейное воспитание осуществляется передача исторического опыта и морально-этических норм от старших поколений к младшим.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного научного анализа трансформации традиционных воспитательных практик в условиях инновационной экономики и цифровизации образовательной среды. Особого внимания требует изучение механизмов адаптации культурного наследия к современным требованиям, а также определение баланса между сохранением национальной идентичности и интеграцией в глобальное информационное пространство.

Цель настоящей статьи заключается в осуществлении всестороннего анализа воздействия узбекских семейных ценностей и традиционных практик воспитания на

становление личности обучающегося в условиях современной образовательной среды, а также в определении направлений совершенствования взаимодействия семьи и школы как взаимодополняющих институтов социализации.

Теоретико-методологические основания восточной педагогической мысли формировались в период так называемого Восточного Ренессанса. В трудах Абу Наср аль-Фараби, в частности в концепции «добродетельного города», обосновывается идея приоритетности воспитания как процесса формирования нравственного облика личности, который должен предшествовать систематическому обучению [2]. Ибн Сина в своих педагогических взглядах подчёркивал определяющее значение семейной среды как первичного пространства интеллектуального и духовного развития ребёнка.

В советский и постсоветский периоды проблема семейного воспитания в Узбекистане получила дальнейшее развитие в научных исследованиях отечественных учёных. Существенный вклад внесла М. Иномова, разработавшая концептуальные положения духовно-нравственного воспитания, основанные на национальных традициях [3]. Работы О. Мусурманова посвящены формированию идеала гармонично развитой личности в системе непрерывного образования [4]. Современные трансформационные процессы в институте семьи в условиях рыночной экономики и глобализации анализируются в исследованиях В. Каримова, рассматривающей психологические аспекты семейных отношений [5], а также Р. Убайдуллаева, отмечающей устойчивость традиционных ролевых моделей в узбекской семье [6]. В работах N. Karimov особое внимание уделяется влиянию суфийского духовного наследия на современную педагогическую мысль Центральной Азии, где подчёркивается значимость наставничества как важнейшего механизма воспитательного воздействия [7].

Семейные ценности в узбекском обществе представляют собой исторически сформировавшуюся систему нормативных ориентиров, регулирующих поведение личности в социальном пространстве. Их специфика определяется выраженной коллективистской направленностью, при которой интересы семьи и общины зачастую доминируют над индивидуальными предпочтениями.

Одним из базовых принципов внутрисемейных отношений выступает традиция «иззат-хурмат», предполагающая уважительное и почтительное отношение не только к родителям, но и к старшим членам семьи, а также к представителям ближайшего социального окружения, включая соседей и авторитетных лиц махалли. Данный ценностный механизм формирует устойчивую установку на признание иерархии и социального статуса старших, что в образовательной среде трансформируется в модель признания авторитета учителя как носителя знаний и нравственного примера [8; 9].

Сплоченность в семье заключается в том, что успех одного члена семьи воспринимается как коллективное достижение. Как отмечает Ш. Мирзиёев, «семья — это опора общества, а если семья благополучна — благополучно и государство» [1].

В образовательной сфере данные ценностные установки находят отражение в повышенном чувстве ответственности обучающихся перед родителями и родственниками. Стремление сохранить честь семьи и оправдать доверие старших

формирует сильную внешнюю мотивацию к учебной деятельности. Осознание того, что личные академические результаты соотносятся с репутацией семьи, становится значимым фактором, стимулирующим стремление к высоким образовательным достижениям [10].

Традиционные обычаи узбекского народа выступают действенным механизмом этнопедагогического воздействия на подрастающее поколение. Одним из наиболее показательных примеров является Хашар — форма добровольного коллективного труда, основанная на принципах взаимопомощи и социальной солидарности. Участие в подобных инициативах способствует формированию у молодёжи коммуникативных навыков, способности к кооперации, ответственности за общее дело и эмпатии. В образовательной среде данные качества находят отражение в активном вовлечении обучающихся в мероприятия по благоустройству, социальные проекты и коллективные формы школьной деятельности [11].

Не менее значимой воспитательной функцией обладает традиция обсуждения актуальных вопросов за дастарханом — в кругу семьи и старших. Подобная практика приучает детей к культуре аргументированного диалога, уважительному обмену мнениями и критическому осмыслению информации под наставничеством взрослых [12; 13].

Таким образом, повседневные обычаи формируют своеобразную «образовательную практику», интегрированную в бытовую сферу. С раннего возраста ребёнок усваивает нормы приветствия, гостеприимства, взаимовыручки и заботы о младших и пожилых. Эти ценностные установки получают дальнейшее развитие и институциональное закрепление в рамках школьного курса «Воспитание», обеспечивая преемственность между семейной и образовательной средой» [12].

В системе воспитательных ориентиров узбекской семьи традиционные нормы и практики занимают значимое место, оказывая непосредственное влияние на образовательный процесс. Особое значение придаётся модели «Устоз–шогирд» — исторически сложившейся системе наставничества, предполагающей не только передачу профессиональных знаний, но и формирование мировоззренческих установок, нравственных принципов и личностных качеств ученика. В отличие от западной модели тьюторства, данная традиция основана на глубокой духовно-эмоциональной связи между наставником и воспитанником, где учитель выступает не только источником знаний, но и образцом жизненной позиции.

В контексте современной образовательной политики Узбекистан сохраняет устойчивую установку на высокий социальный статус педагога. Родители традиционно наделяют учителя значительными воспитательными полномочиями, что отражается в известном выражении «эти сизники, суюги бизники», символизирующем полное доверие к профессиональной и нравственной компетентности наставника [14].

Дополнительным фактором, усиливающим воспитательный потенциал семьи, является сохранение устной культурной традиции. Практика чтения и обсуждения народных дастанов и сказок способствует развитию речевых навыков, расширению словарного запаса и формированию образного мышления у детей. Таким образом, семейная культурная среда становится важным ресурсом повышения лингвистической

компетентности и творческого воображения обучающихся, обеспечивая синтез традиционного наследия и современных образовательных задач [14].

Современные процессы глобализации и цифровой трансформации существенно корректируют классические модели воспитания, оказывая влияние на традиционные формы социализации подрастающего поколения. Расширение информационного пространства и повсеместное использование цифровых устройств приводят к частичной трансформации межпоколенческой коммуникации: виртуальное взаимодействие нередко вытесняет непосредственное общение с представителями старшего поколения, включая аксакалов как носителей жизненного опыта и морального авторитета [15].

Под воздействием глобальных культурных трендов молодёжь всё чаще ориентируется на ценности индивидуализма, личного успеха и конкурентности. В ряде случаев подобные установки могут вступать в противоречие с традиционными нормами узбекского общества, основанными на принципах коллективизма, сдержанности и уважения к старшим. В этих условиях особую значимость приобретает поиск баланса между сохранением национально-культурной идентичности и адаптацией к требованиям глобального мира, что предполагает обновление воспитательных стратегий без утраты их духовно-нравственного содержания [15].

Наряду с глобальными социально-экономическими изменениями в узбекском обществе наблюдается трансформация традиционного распределения ролей внутри семьи. Изменение структуры занятости, процессы внешней и внутренней трудовой миграции, а также модернизация экономических отношений приводят к перераспределению ответственности в сфере воспитания и образования детей [5].

В частности, усиливается роль матери как ключевого субъекта принятия решений, связанных с образовательной траекторией ребёнка. Женщины всё активнее участвуют в выборе образовательных учреждений, дополнительных курсов и стратегий академического развития, что отражает не только изменение экономической модели семьи, но и расширение социальных функций матери в условиях современного общества. Подобная динамика свидетельствует о постепенной адаптации традиционной семейной системы к новым социальным реалиям при сохранении её ценностного ядра [5].

В современных условиях наблюдается активная адаптация молодёжи Узбекистана к цифровой среде, сопровождающаяся формированием своеобразного синтеза традиционного и инновационного. Использование информационно-коммуникационных технологий, социальных платформ и онлайн-ресурсов сочетается с сохранением уважительного отношения к национальным обычаям и культурным практикам [10].

Данная тенденция свидетельствует о том, что традиционные ценностные ориентиры продолжают выполнять регулятивную функцию в процессе социализации. Они выступают своеобразным культурным «фильтром», посредством которого осуществляется отбор и критическая оценка интернет-контента. Таким образом, интеграция в глобальное информационное пространство не обязательно ведёт к утрате идентичности, а напротив, может сопровождаться укреплением национального

самосознания при условии устойчивости семейных и общественных воспитательных механизмов [10].

Исходя из проделанную работу представлен углублённый анализ авторской модели взаимодействия институтов воспитания «Семья – Школа – Махалля» в Республике Узбекистан. Разработанная схема (рисунок 1) отражает целостную систему непрерывного воспитательного процесса, сформированную в условиях современного узбекского общества. Центральным элементом данной модели выступает всесторонне и гармонично развитая личность, что соотносится с приоритетными направлениями государственной политики и стратегией национального развития страны. Концептуальная основа модели строится на согласованном и взаимодополняющем сотрудничестве трёх ключевых социальных институтов, обеспечивающих преемственность воспитательного воздействия и формирование устойчивых духовно-нравственных ценностей:

Рисунок 1. Модель взаимодействия институтов воспитания в РУз.

▪ **Семья:** первичный фундамент, ответственный за передачу ценностей и традиций. Как указано в [4] и [5], именно в семье закладывается эмоциональный интеллект и базовые моральные нормы.

▪ **Школа:** институциональная среда, где происходит формирование знаний и навыков. Здесь транслируемые семьей ценности проходят проверку в коллективе и дополняются академическими компетенциями [12].

▪ **Махалля:** уникальный для Узбекистана институт гражданского общества. Она выполняет функции социализации и поддержки, выступая связующим звеном между частной жизнью семьи и общественной жизнью школы [10].

Стрелки в модели указывают на цикличность и непрерывность процессов, при этом векторами взаимодействия являются:

Сотрудничество и взаимодействие - эти векторы между Школой и Семейей демонстрируют, что образовательный процесс не заканчивается за порогом учебного заведения. Родительские советы и педагогический мониторинг создают единую воспитательную траекторию в процессе воспитания.

Социальный контроль и одобрение – это взаимодействие между Махаллей и молодежью формирует у подростка чувство ответственности перед общиной.

Внутри каждого сектора выделены функциональные блоки, со специфическими задачами:

В **Семье «Ценности и Традиции»** - направлен на сохранение культурного кода и национального самосознания.

В **Школе «Знания и Навыки»** - обеспечивает конкурентоспособность личности в условиях современной экономики [16].

В **Махалле «Социализация и Поддержка»** - предотвращает девиантное поведение и обеспечивает адресную помощь нуждающимся семьям.

Пересечение всех трех сфер создает зону **Гармоничного развития**. В этой точке традиционное воспитание (этнопедагогика) смыкается с современными образовательными стандартами. Модель доказывает, что только при условии синергии всех институтов возможно достижение цели, поставленной в «Стратегии Нового Узбекистана» [1].

При анализе данной модели важно подчеркнуть, что в условиях цифровизации связи между узлами модели дополняются информационно-коммуникационными технологиями, что делает взаимодействие более оперативным.

Подводя итоги, можно утверждать, что воспитание в узбекской семье — это динамическая система, сочетающая в себе устойчивость традиций и гибкость перед вызовами времени. Основными выводами исследования являются:

1. Семейные традиции выступают гарантом психологической устойчивости молодежи в условиях информационного шума.
2. Образовательная среда в Узбекистане наиболее эффективна тогда, когда она опирается на треугольник «семья — школа — махалля».
3. Необходимо усилить подготовку педагогов в области этнопедагогике и семейной психологии.
4. Будущие исследования должны быть направлены на изучение цифровой этнопедагогике — как перенести национальные ценности в формат мобильных приложений и образовательных игр для будущего поколения.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. Стратегия Нового Узбекистана. — Ташкент: Tasvir, 2021. — 464 с.
2. Абу Наср аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. — М.: Наука, 1970. — 180 с.
3. Иномова М. О. Духовно-нравственное воспитание детей в семье на основе национальных традиций. — Ташкент: Фан, 1999. — 152 с.

4. Мусурманова О. Семейная педагогика. — Ташкент: Издательство им. Абу Али ибн Сино, 1996. — 194 с.
5. Каримова В. М. Психология семьи: Учебник. — Ташкент: Шарк, 2007. — 210 с.
6. Ubaydullaeva R. A. The Family in Uzbekistan: Traditional Values and Modern Processes // Sociological Studies. — 2020. — Vol. 4. — P. 88–95.
7. Karimov N. Sufi Traditions and Educational Values in Central Asia // Journal of Heritage and Society. — 2021. — Vol. 14. — P. 112–125.
8. Азизов А. А. Этнопедагогика узбекского народа: традиции и инновации. — Ташкент: Университет, 2020. — 280 с.
9. Очиллов Ф. Э., Эгамбердиев М. Ф. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ДЕТЕРМИНАНТА НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА // INTER STUDY Scientific-theoretical and methodological journal. - ISSN 3030-9575 (online) 2026, volume 2, issue 2. с. 20-26
10. Сабирова Р. З. Ценностные ориентации современной молодежи Узбекистана в условиях глобализации // Вестник науки и образования. — 2021. — № 5. — С. 60–65.
11. Махмудова М. Роль махалли в воспитании молодежи // Педагогика. — 2022. — № 4. — С. 12–18.
12. Хашимова Г. Ф. Педагогические основы взаимодействия семьи и школы в Узбекистане // Молодой ученый. — 2023. — № 12. — С. 145–148.
13. Очиллов Ф. Э. Национальные традиции и обычаи в качестве средства воспитания детей в узбекских семьях // МАТЕРИАЛЫ республиканской научно-практической конференции «ФЕНОМЕН ЖАМБЫЛА: ЖАМБЫЛОВЕДЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» Талдышорган. – 2021. – С. 146-149.
14. Абдуллаева Ш. А. Современные технологии семейного воспитания. — Ташкент: Университет, 2018. — 160 с.
15. Тураев Б. Социально-философские аспекты узбекских национальных традиций. — Бухара: Дурдона, 2021. — 240 с.
16. Ganiyeva M. Kh. Impact of Globalization on National Education of Uzbekistan // International Journal of Pedagogics. — 2022. — Vol. 2(11). — P. 45–52.